

Affektiv Respirator Paroksizm: Klinik Tahlil

Anorboyev Sardor Qodirberdi o'g'li

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya kafedrasida asisssenti

Muxtorjonova Xusnigul Nodirbek qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti, Nevrologiya kafedrasida assistenti

Erkinova Mushtariy Xakimjon qizi

Andijon davlat tibbiyot instituti, Patologik fiziologiya kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Affektiv respirator paroksizmlar, bolalik davrida keng tarqalgan va ko'rinishidan jiddiy holatga o'xshaydigan epileptik bo'lmagan paroksizmal hodisalardan biri bo'lib, nafas olishning to'satdan to'xtashi, teri rangi o'zgarishi va, ba'zan, qisqa muddatli hushdan ketish bilan xarakterlanadi. Ushbu holat, asosan, emotsional stress, qo'rquv yoki og'riq tufayli yuzaga keladi va ota-onalarda jiddiy havotirga sabab bo'ladi. Garchi bu paroksizmlar yaxshi sifatli, ya'ni bezarar hodisa sifatida qaralsa-da, bolaning salomatligiga va oilaviy hayotiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu maqola affektiv respirator paroksizmlarning patofiziologiyasi, klinik ko'rinishlari va zamonaviy davolash usullari bo'yicha ilmiy tahlilni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: affektiv respirator xuruj, ko'k affektiv respirator paroksizm, oq affektiv respirator paroksizm, avtonom disregulyatsiya, temir tanqisligi anemiyasi.

Kirish. Affektiv respirator paroksizmlar (ARP) Gippokrat davridan beri ma'lum bo'lib, bolalik davrida keng tarqalgan epileptik bo'lmagan paroksizmal hodisalardan biri hisoblanadi [1]. Bu holat ma'lum bir turtkidan so'ng bolada nafas olishning to'satdan to'xtashi, teri rangi o'zgarishi va, ba'zan, qisqa muddatli hushdan ketish bilan ifodalanadi. ARP avtonom nerv tizimining buzilishiga, yurak va nafas olish funksiyalarining o'zaro bog'liqligi tufayli yuzaga kelib, ko'pincha bola kuchli hissiy qo'zg'alganda paydo bo'ladi va hush buzilishi bo'lganligi tufayli ota-onalarda jiddiy xavotir uyg'otadi [2, 3]. ARP klinik kechishiga ko'ra ko'k va oq tipdagi paroksizmlarga ajratiladi.

Epidemiologiya va xavf omillari. ARP bolalik davrida keng tarqalgan bo'lib, umumiy populyatsiyada sog'lom bolalarning 0,1% dan 4,6% gacha qismini qamrab oladi [4-6]. Odatda, bu holat 6 oylikdan boshlanib, 24 oylikgacha bo'lgan bolalar orasida kuzatiladi [1, 6-8]. Bunga sabab qilib shu davrda asab tizimining hali to'liq yetilmaganligi, nafasni ushlab turish va boshqa fiziologik reflekslarni nazorat qila olmaslik ko'rsatiladi. Aksariyat bolalarda paroksizmlar 5 yoshgacha o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Shunday bo'lsa ham, paroksizmlar neonatal davrdan boshlanadigan yoki 5 yoshdan keyin ham kuzatiladigan holatlar uchraydi [9-10]. O'g'il bolalarda qizlarga nisbatan biroz ko'proq kuzatiladi [7-11].

ARP uchrash chastotasi turli mamlakatlar va mintaqalarda farq qilishi mumkin. Aksariyat tadqiqotlar shuni ko'rsatadi-ki, rivojlanayotgan mamlakatlarda ARP ko'proq kuzatilishi mumkin, chunki bu davlatlarda temir yetishmovchiligi kabi xavf omillari yuqori darajada uchraydi. Rivojlangan davlatlarda ARP ning kamroq tarqalishiga sabab bu hududlarda bolalar sog'lig'ini qo'llab-quvvatlash va temir yetishmovchiligini erta aniqlash bo'yicha yaxshi tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Shuningdek, ARP ning tarqalishi bilan bog'liq omillar orasida oilaviy tibbiy tarix va genetik moyillik ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, ARP bor bolalarning 20-35% da yaqin qarindoshlarda ham paroksizmlar bo'lganligi aniqlangan. Bu holat avtonom nerv tizimining

nasliy disfunktsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi oilalarda ARP ning tarqalishi avtosom retsessiv usulda irsiylanishi kuzatilgan [12, 14, 15]. Bir nechta genetik sinrom (masalan, 16p11.2 mikrodeletion syndrome, Riley-Day syndrome) larda erta boshlanuvchi, tez-tez va og'ir o'tuvchi paroksizmlar uchrashi aniqlangan [16, 17].

ARP rivojlanishida bir qancha xavf omillari aniqlangan [13]. Shular orasidan temir yetishmovchiligi eng muhim omillardan biridir [12, 14]. Temir tanqisligi bo'lgan bolalar ARP ga ko'proq moyil bo'ladi, chunki temir yetishmovchiligi nafaqat qon tarkibiga, balki bosh miyya va avtonom nerv tizimining ishlashiga ham ta'sir qilishi aniqlangan. Bundan tashqari, ba'zi yurak-qon tomir kasalliklari, asab tizimi disfunktsiyalari va genetik buzilishlar ARP xavfini oshirishi mumkin. Shuningdek, ota-onalarning psixologik holati va oilaviy muhit ham ARP rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Bolalar hissiyotlarni boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelganida, ota-onalarning munosobai va oilaviy tarbiya ARP ning rivojlanishida muhim rol o'ynashi aniqlangan [14].

Patofiziologiya. Affektiv respirator paroksizmlarning aniq etiopatogenezi hali to'liq aniqlanmagan bo'lib, bu holat ko'p omilli deb hisoblanadi. Bosh omillardan biri — avtonom nerv tizimining disfunktsiyasi bo'lib, bu paroksizmlarning rivojlanishida muhim rol o'ynashi mumkin [18-21]. Bir tadqiqotda ko'k affektiv respirator xuruj bo'lgan 50 nafar bolada tinch holatda yurak urish soni va diastolik qon bosimining sezilarli darajada yuqoriligi kuzatilgan. Ushbu tadqiqotda, shuningdek, nafas tutib qolish paroksizmlari bo'lgan bolalarda ko'z kon'yunktivasiga 0,125% pilokarpin eritmasi tomizilganda ko'z qorachig'ining yuqori darajada sezuvchanligi kuzatilgan va bu o'zgarishlar sog'lom bolalar bilan taqqoslangan holda ($p < 0,001$) avtonom nerv tizimining disfunktsiyasi bilan bog'liq deb topilgan. Shuningdek, ARP bo'lgan bolalarda nafas olish bilan bog'liq sinus aritmiyasining ko'p uchrashi ham avtonom disfunktsiyani isbotlovchi yana bir dalildir. Boshqa bir tadqiqotda, ARP bo'lgan 46 bola va sog'lom 30 bola o'rtasida 24 soatlik Holter monitoringi orqali solishtirma kuzatuv o'tkazilgan. Natijada, ARP bo'lgan bolalarda sinus aritmiyasining ko'proq takrorlanishi aniqlangan va bu ko'rsatkich sog'lom guruh bilan taqqoslanganda sezilarli darajada yuqoriligi kuzatilgan ($p = 0,001$) [22]. Shu tariqa, ARP ning asosiy patofiziologik mexanizmlaridan biri avtonom nerv tizimi disfunktsiyasining yurak faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi natijasida miyada qon aylanishining buzilishi va paroksizmlarning yuzaga kelishi deb taxmin qilinadi.

Adashdan nerv (n. vagus) ning ortiqcha qo'zg'alishi orqali yuzaga keladigan yurak mushaklari bradikardiyasi yoki asistoliyasi oq tipdagi ARP patogenezida muhim rol o'ynaydi [1, 24]. Oq xuruj bo'lgan bolalarda ko'z olmasini bosib chaqiriladigan yurak tormozlovchi refleksiga, sog'lom bolalarga nisbatan, yuqori sezuvchanlik aniqlangan [8]. Bu oq tipdagi ARP da yurak bradikardiyasi yoki asistolasi tufayli oqarish va hushdan ketish yuz berishi mumkinligini anglatadi [8]. Shuning uchun atropin yordamida oq paroksizmlarni oldini olish mumkin [24]. Kamdan-kam hollarda, ba'zi oq tipdagi nafas ushlab turish paroksizmlari sababi yurak aritmiyalari ham bo'lishi mumkin.

Bosh miyya ustunining miyelinizatsiyasining kechikishi ham asosiy mexanizmlardan biri sifatida qaraladi, chunki bu holat bolalarda maktab yoshigacha, ya'ni miyelinizatsiya to'liq tugallangandan so'ng to'xtaydi [3, 25, 26]. Bir tadqiqotda ARP bo'lgan bolalar va ularning mos nazorat guruhida miyya so'g'oni chaqirilgan eshitish potentsiallari sinovi o'tkazilgan [26]. Mualliflar nafas ushlab turish paroksizmlari bo'lgan bolalarda ($n = 32$) potensial cho'qqisi oralig'idagi kechikishlar nazorat guruhiga ($n = 21$) nisbatan sezilarli darajada cho'zilganini aniqladilar va bu esa miyyadagi miyelinizatsiyaning kechikishi nafas ushlab turish paroksizmlarining sababi bo'lishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

Temir tanqisligi anemiyasi yoki faqat temir moddasi tanqisligi ARP bilan bog'liq ekani yaxshi o'rganilgan [2, 19, 20, 27]. Temir tanqisligi anemiyasini davolash ko'plab holatlarda paroksizmlarining yaxshilanishi yoki yo'qolishiga olib kelgan [19, 20]. Temir avtonom nerv tizimi disfunktsiyasiga ta'sir qilishi mumkin, chunki u katexolamin metabolizmi uchun zarur modda bo'lib, markaziy nerv tizimida mavjud bo'lgan turli fermentlar va neyrotransmitterlar uchun kofaktor sifatida ishlaydi [18-20, 25, 28]. Temir tanqisligi anemiyasi bo'lgan bolalar odatda asabiyroq va tez qo'zg'aluvchan bo'lib, bu ularni ARP ga moyilligini oshiradi [1, 2, 25, 29]. Bundan tashqari, anemiyasi bo'lgan bolalarda kislorod tashish qobiliyati va miyyaning kislorod yetishmovchiligiga

chidamliligining pastroq bo'lishi esa nafas ushlab turish xurujini keltirib chiqarishi mumkin [19, 20, 25, 29, 30]. Bolalikda o'tkinchi eritroblastopeniya va sideroblastik anemiya kabi boshqa anemiya turlari bilan bog'liq nafas ushlab turish paroksizmlari ham ko'p kuzatilgan [12, 31]. ARP bo'lgan bolalarning 7,5 dan 69% gachasida anemiya borligi aniqlangan [12, 32]. Bu bog'liqlik ajablanarli holat emas, chunki nafas ushlab turish paroksizmlari va temir tanqisligi anemiyasining eng ko'p uchrash davri 6 va 24 oylik yosh orasidadir [1, 33].

Nafas ushlab turish paroksizmlari ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlar buzilishining belgisi bo'lishi ham mumkin [1, 36]. ARP bo'lgan ko'plab bolalarning ota-onalari haddan tashqari e'tiborli va g'amxo'r ekanligi aniqlangan. Bunday munosabat ota-ona va bola o'rtasida muloqotdagi kamchiliklarga sabab bo'ladi [36, 37]. Masalan, bola ortiqcha nazorat va e'tiborni xohlamaydi yoki teskarisi doim diqqat markazida bo'lishga, so'zini o'tkazishga o'rganib qoladi. Ba'zi bolalar bunday munosabatga norozilik bildirib xARPasha qilishi yoki, aksincha, ota-ona e'tiborini qaratish yoki bo'lmasam so'zini o'tkazish maqsadida yig'lashi va natijada takroriy ARP yuzaga kelishi mumkin (ya'ni bola ARP lardan manipulyativ vosita sifatida foydalanadi) [1].

Nafas ushlab turish paroksizmlari paytida tana mushaklarining umumiy taranglashuvi va bu spazmning bir qismi sifatida hiqildoq spazmi ham yuzaga kelishi mumkin [1]. ARP birdan to'xtashi ushbu spazmning bo'shashishi sifatida talqin qilinishi mumkin. Hushni yo'qotish esa miyyada qon aylanishining o'tkir buzilishi, ko'krak ichidagi bosim oshishi va apnoe tufayli yuzaga keladigan gipoksiya natijasidir [1, 29].

Klinik ko'rinishi. ARP lar bolaning yuz (lab) terisi rangiga qarab, ko'k yoki oq turlarga ajratilishi mumkin. Ko'k nafas ushlab turish paroksizmlari eng ko'p uchraydi va paroksizmlarning taxminan 72% ni tashkil qiladi [32]. Ikkala turdagi paroksizmlarning klinik xususiyatlarida sezilarli o'xshashliklar mavjud. Shuningdek, bu ikki tur birgalikda ham uchrashi mumkin, ammo odatda klinik jihatdan bittasi ustun bo'ladi [6-12].

Ko'k ARP lar ko'pincha bolaning jahli chiqishi yoki xARPasha qilishi, odatda tanbehga javoban kelib chiqadi [1, 8, 26]. Bola qisqa, baland ovozda yig'laydi va bu nafasni majburan ushlab turishga olib keladi [1]. Ta'sirlangan bola terisi oddiy nafas ushlab turish holatiga qaraganda tezroq ko'karadi [8]. Bola tanasi taranglashadi yoki bo'shashadi va qisqa vaqtga hushidan ketadi [3, 12]. Kamdan-kam hollarda, agar apnoe uzoqroq vaqt davom etsa, bolada epileptik xuruj ham yuzaga kelishi mumkin [3, 8, 12]. Ko'pchilik holatlarda, bola hushiga keladi, birdan chuqur nafas oladi va teridagi ko'karish yo'qoladi. Hushdan ketish odatda bir necha soniyadan oshmaydi. Teri ko'karish darajasi, hushdan ketish va konvulsiv harakatlarning og'irligi apnoe davomiyligi va bola organizmi individual xususiyatlariga bog'liq bo'ladi. Har bir bosqich odatda 5 soniya yoki undan kam davom etadi va kamdan-kam hollarda 10-15 soniyadan ortadi. Butun epizod odatda 10-60 soniya davom etadi [1]. Bir daqiqadan uzoq davom etadigan holatlar noodatiy hisoblanadi va boshqa sabablarga ishora qilishi mumkin [8].

Oq tipdagi ARP lari ko'proq og'riq yoki qo'rquv natijasida kelib chiqadi [1, 6, 22]. Bolada kuchli yig'i bo'lmasligi va apnoe ham qisqa muddatli bo'lishi mumkin. Shuningdek, odatda, hushdan ketish va tana holati o'zgarishidan oldin bolada chuqur nafas olish kuzatiladi [1]. Keyingi davomiylik ko'k turdagiga o'xshash kechadi, farqi bolaning terisi oqarib ketadi. Har ikkala turda ham, agar hushdan ketish taxminan 45 soniyadan oshsa, tananing taranglashuvi, boshning orqaga egilishi yoki oyoq-qo'llarda klonik harakatlar bo'lishi mumkin [6].

Epileptik xurujdan farqli ravishda ARP oldidan bolada aura bo'lmaydi, paroksizmlar odatda tik turgan holatda yuzaga keladi va xurujdan keyin hech qanday hushda chalkashlik yoki charchoq sezilmaydi [1].

Epizodlar uchrash chastotasi bolalarda holatga qarab sezilarli darajada farq qiladi. Ba'zi bolalarda bir necha oyda bir marta xuruj kuzatilsa, boshqalarida kuniga besh marta ham sodir bo'lishi mumkin. Umuman olganda, ARP soni kasallik boshida kam bo'lib eng yuqori chastotaga yetguniga qadar (12-24 oy) ko'payib boradi. Bolalarning aksariyati oyiga taxminan 10 martagacha xurujni boshdan kechirishi mumkin [12]. ARP odatda 5 yoshga kelib o'z-o'zidan to'xtaydi [1].

Klinik baholash. Batafsil kasallik tarixini o'rganish tashxis qo'yshning asosiy usulidir. Voqealarning o'ziga xos ketma-ketligi bu holatni boshqa kasalliklardan ajratish uchun ko'pincha yetarli bo'ladi. Bu ketma-ketlik odatda g'azab, xARPasha, qo'rquv yoki shikastlanish bilan boshlanadi. Boshlang'ich turtkidan keyin kuchli yig'i, nafas ushlab qolish, ko'karish yoki oqarish, bo'shshish yoki taranglashish, hushdan ketish (ba'zan tutqanoq) va postiktal davrsiz tiklanish yuz beradi [1].

Tashxisni tasdiqlashdan oldin boshqa sabablarni inkor qilish uchun ehtiyotkorlik bilan obyektiv tekshiruv o'tkazish kerak. Oq ARP da xuruj ko'z soqqasiga 10 soniya davomida bosim berish bilan qayta sodir bo'lishi va bradikardiya kuzatilishi mumkin. Tez-tez yoki noodatiy oq ARP bo'lgan bemorlarda epileptik xurujni inkor qilish uchun elektroensefalografiya (EEG) tekshiruvi va yurak ritmi buzilishlarini inkor qilish uchun Holter monitoringi o'tkazilishi kerak [39].

Qiyosiy tashxis. ARP ni epilepsiya, sepsis, laringospazm kabi bir nechta kasalliklar bilan qiyosiy tashxis qilishga to'g'ri keladi [1]. Shulardan ahamiyatli epilepsiya kaslligi bo'lib, ARP ni epileptik xurujdan farqlash, avvalambor, antikonvulsant dorilarni noto'g'ri qo'llanishining oldini oladi. Quyidagi jadvalda asosiy farqlovchi belgilar keltirilgan.

	Affektiv-respirator xuruj	Epileptik xuruj
Turtki	XARPasha, yig'i, qo'rquv	To'satdan boshlash, Ba'zan isitma
Xuruj ko'rinishi	Turtki → apnoe, ko'karish/oqarish, bo'shshish	Oyoq-qo'l mushaklarida tonus oshishi, noixtiyoriy harakatlar
Aura	Yo`q	Bo'lishi mumkin
Xurujdan keyingi (postiktal) holat	Qisqa vaqt, xush chalkashishi yo`q	Uzoq vaqt, xush chalkashishi bor
EEG da epileptiform o'zgarishlar	Topilmaydi	Odatda aniqlanadi

Ba'zan, neonatal davrda sepsis tufayli apnoik epizodlar kuzatilishi mumkin. Shuningdek, muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda uyqu payti apnoe holati bo'lishi mumkin. Ammo bu apnoe uyquda ro'y berib, bradikardiya bilan birga keladi, ko'karish yoki oqarish yuzaga kelmaydi [8]. Bundan tashqari, oq tipdagi ARP lar yurak ritmi o'tkazuvchanligining belgisi bo'lib kelishi ham mumkin. Farqlash uchun yuqorida keltirilgan kabi Holter monitoring tekshiruvi o'tkazilishi zarur [41-42].

Labarator tahlil. Agar anamnez odatdagi kabi bo'lsa va jismoniy ko'rikda hech qanday o'zgarishlar aniqlanmasa, ko'k tipdagi ARP bo'lgan bemorlarda laborator tekshiruvlar talab etilmaydi. Chunki bu tashxisni tasdiqlash uchun maxsus test yo'q. Agar anemiyaga shubha qilinsa, to'liq qon tahlili va qon plazmasida ferritin fermenti tekshirilishi kerak. Elektrokardiogramma tekshiruvi, ayniqsa, tez-tez va og'ir darajada o'tadigan ARP, xususan, oq tipdagi paroksizmlar bo'lgan bolalarda o'tkazilishi mumkin. EEG Uzun QT interval sindromini (long QT syndrome) inkor qilishga imkon beradi [3, 6, 11].

Asoratlar. ARP ota-onalar uchun juda tashvishli holatdek ko'rinib, ularning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. ARP tez-tez kuzatiladigan va og'ir darajada o'tadigan bolalarning onalari xavotir, depressiya va psixosotsial muammolardan aziyat chekish ehtimoli ko'proq [34, 44-46].

Bola bilan bog'liq jihatdan, ARP xavfsiz hisoblanadi va hech qanday asoratlar kutilmaydi [3, 11]. ARP bo'lgan bolalar miyyasida neyronal shikastlanish belgilari kuzatilmagan [47]. Shuningdek, ARP kuzatilgan bolalar normal aql-idrok va nevrologik rivojlanishga ega bo'lishi aniqlangan [1, 2, 8]. Kamdan-kam hollarda, ARP bor bolalarda keyinchalik vazovagal sinkope rivojlanishi mumkin [2, 49-51]. Bu bolalarda epilepsiya kasalligi uchrash chastotasi umumiy populyatsiyani bilan bir xildir.

Davolash. ARP ota-onalar uchun qo'rqinchli va stressli kechadi. Ularga boladagi holatni batafsil tushuntirib berish va ularni tinchlantirish davolashning asosiy omillaridir [1, 6, 52]. Ularga bolalar

bolalar bilan muloqotda ko'ngilsizlik, g'azab va tarbiyalash bilan bog'liq muammolarni yengib o'tish bo'yicha maslahatlar berib o'tish o'rinlidir [1]. Shuningdek, ota-onalarga bola bilan munosabatda ortiqcha nizolarga olib keluvchi omillarni kamaytirish tavsiya etiladi [52]. Bundan tashqari, ularga toqatli va tarbiyada qat'iyatli bo'lishlari ham maslahat berilishi kerak.

ARP va bir vaqtning o'zida temir tanqisligi anemiyasi yoki temir tanqisligi mavjud bo'lgan bolalarda temir qo'shimchasi berish paroksizmlarning tez-tez takrorlanishi va og'irligini kamaytirishda samarali ekanligi aniqlangan [12, 18-20, 53]. Qo'shimchasiga, ARP bo'lgan bolalarda avtonom asab tizimi disfunktsiyasini temir qo'shimchalari yordamida yaxshilash mumkinligi o'rganilgan [18, 20]. ARP aniqlangan 6 dan 36 oygacha bo'lgan 100 nafar bolani o'z ichiga olgan yaqinda o'tkazilgan prospektiv tadqiqotda bolalarni 3 mg/kg/sutka dozada elementar temir bilan bir martalik doza shaklida 12 hafta davomida davolashdi [25]. Temir qo'shimchasini qabul qilishdan oldin, 60 nafar bemorda o'rta darajadagi anemiya (gemoglobin darajasi 7 dan 9,9 g/dL gacha), 13 nafar bemorda yengil darajadagi anemiya (gemoglobin darajasi 10 dan 10,99 g/dL gacha) mavjud edi, va 27 nafar bolaning anemiyasi yo'q edi (gemoglobin ≥ 11 g/dL). 12 hafta o'tgach, bolalarning 73% da to'liq remissiyaga erishildi va 23% bolalarda paroksizmlar chastotasi 50% dan ortiq kamaydi. Temir tanqisligi anemiyasi bo'lmagan 27 nafar bolaning temir qo'shimchasi qabul qilgandagi holati ham temir tanqisligi anemiyasi bo'lgan bolalarnikiga o'xshash bo'lgan.

Hayot tarziga salbiy ta'sir qiladigan og'ir va tez-tez sodir bo'ladigan ARP bor bo'lgan bolalar uchun temir qo'shimchasidan tashqari qo'shimcha chora-tadbirlar ham tavsiya qilinishi mumkin. Oq tipdagi ARP lar bo'lgan bolalarda paroksizmlar tez-tez va og'ir bo'lsa va xurujning yurak asistoliyasi tufayli sodir bo'layotgani aniqlansa, vagus refleksini to'xtatish uchun atropin qo'llash tavsiya etiladi [1]. Og'ir darajadagi oq tip ARP bor 84 nafar bola ishtirok etgan retrospektiv tadqiqotda 45 nafar bolaga kuniga ikki marta 2% belladonna damlamasi siropi (0,01 mg/kg) shaklida atropin berildi. Qolgan 39 bolaga belladonna siropi berilmay kuzatildi [24]. Davo o'tkazilgan va davolanmagan bolalar demografik jihatdan o'xshash edi, faqat davolash guruhi bolalarida paroksizmlar og'irroq edi. Uch oylik davo muolajasidan so'ng, dori qabul qilmagan bolalar guruhidagi 2 nafar (5%) va davolangan bolalar guruhidagi 20 nafar (44%) bolada paroksizmlar to'liq remissiyasiga erishildi ($p < 0,01$) [24]. Shuningdek, ularda doriga bog'liq jiddiy nojo'ya ta'sirlar kuzatilmadi. Oq tipdagi paroksizmlarda atropin sulfat kuniga 0,01 mg/kg (maksimal 0,4 mg) dozada ikki mahal ichishga yoki teri ostiga berish tavsiya qilinadi [1, 24].

Og'ir bradikardiya va medikamentoz davolash ta'siri kam bo'lgan oq tip ARP lari va uzoq vaqt davom etgan yurak asistolasi bilan birga kelgan ko'k tipdagi paroksizmlarda yurakka kardiopaysmeyster implant qo'yish tavsiya qilinishi mumkin.

ARP dan so'ng qisqa davom etuvchi hushdan ketish va anoksik epileptik xuruj holatlari odatda hayot uchun bezarar bo'ladi. Bu vaziyatda nafas yo'llarining ochiq bo'lishi va aspiratsiyaning oldini olish choralari ko'rilishi kerak bo'ladi. Ushbu ko'rinishdagi paroksizmlar bo'lgan bolalarga antikonvulsantlar tavsiya etilmaydi.

Prognoz. ARP bo'lgan bolalarda prognoz juda yaxshi [1, 8]. Bola ulg'aygani sari bu paroksizmlar chastotasi kamayib boradi [23]. Ko'pgina bolalarda paroksizmlar erta maktab yoshiga kelib o'z-o'zidan yo'qoladi [1, 11]. ARP ning davomiyligi yoki tez-tez takrorlanishi prognozga ta'sir qilmaydi.

Xulosa. Affektiv-respirator paroksizmlar odatda 6 oydan 24 oygacha bo'lgan sog'lom bolalarda uchraydigan va kechishidan kuchli xavotir uyg'otadigan holatdir. Garchi bu paroksizmlar zararli bo'lmasa-da, ular ota-onalar uchun juda tashvishli bo'lishi mumkin. Ko'pincha bolalarda paroksizmlar boshlang'ich maktab yoshiga kelib o'z-o'zidan yo'qoladi. Ota-onalarga holat haqida batafsil tushuncha berib, ularni tinchlantirish davolashning asosiy qismi hisoblanadi. Affektiv-respirator bo'lgan bolalarda prognoz juda yaxshi - intellektual va nevrologik rivojlanish normal bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Leung AK. Breath-holding spells. In: Leung AK, Ed. Common problems in ambulatory pediatrics: Anticipatory guidance and behavioral pediatrics. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2011, 97-102.
2. Azab SF, Siam AG, Saleh SH, *et al.* Novel findings in breath holding spells: A cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)* 2015; 94(28): e1150.
3. Goldman RD. Breath-holding spells in infants. *Can Fam Physician* 2015; 61(2): 149-150.
4. Abbaskhanian A, Ehteshami S, Sajjadi S, Rezai MS. Effects of piracetam on pediatric breath holding spells: A randomized double blind controlled trial. *Iran J Child Neurol* 2012; 6(4): 9-15.
5. Carman KB, Ekici A, Yimenicioglu S, Arslantas D, Yakut A. Breath holding spells: Point prevalence and associated factors among Turkish children. *Pediatr Int* 2013; 55(3): 328-31.
6. Rathore G, Larsen P, Fernandez C, Parakh M. Diverse presentation of breath holding spells: Two case reports with literature review. *Case Rep Neurol Med* 2013; 2013: 603190.
7. Evans, OB. Breath-holding spells. *Pediatr Ann* 1997; 26(7): 41014.
8. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in infancy. In: Post TW, Ed. *UpToDate*. Waltham, MA. (Accessed on August 25, 2018)
9. Bhat MA, Ali W. Cyanotic breath holding spell in a neonate. A rare entity. *Neurosciences (Riyadh)* 2008; 13(2): 190-1.
10. Breukels MA, Plötz FB, van Nieuwenhuizen O, van DiemenSteenvoorde JA. Breath holding spells in a 3-day-old neonate: An unusual early presentation in a family with a history of breath holding spells. *Neuropediatrics* 2002; 33(1): 41-2.
11. Yilmaz U, Doksoz O, Celik T, Akinci G, Mese T, Sevim YT. The value of neurologic and cardiologic assessment in breath holding spells. *Pak J Med Sci* 2014; 30(1): 59-64.
12. Hellström Schmidt S, Tedgård U, Pronk CJ. Breath-holding spells occur disproportionately more often in children with transient erythroblastopenia. *Acta Paediatr* 2016; 105(9): 1088-93.
13. Saad K, Farghaly HS, Badry R, Othman HA. Selenium and antioxidant levels decreased in blood of children with breathholding spells. *J Child Neurol* 2014; 29(10): 1339-1343.
14. DiMario FJ Jr, Sarfarazi M. Family pedigree analysis of children with severe breath-holding spells. *J Pediatr* 1997; 130(4): 647-51.
15. Movahedian AH, Heidarzadeh Arani M, Motaharizad D, Mousavi GA, Mosayebi Z. Evaluation of QT dispersion in children with breath holding spells. *Iran J Child Neurol* 2016; 10(1): 25-30.
16. Bhat J, Martinez J, Maertens P. Atypical cyanotic breath-holding spells in an infant with 16p11.2 microdeletion syndrome. *Clin Pediatr (Phila)* 2018; 57(3): 365-7.
17. Maayan C, Katz E, Begin M, Yuvchev I, Kharasch VS. Laughter is not always funny: Breath-holding spells in familial dysautonomia. *Clin Pediatr (Phila)* 2015; 54(2): 174-8.
18. Kolkiran A, Tutar E, Atalay S, Deda G, Cin S. Autonomic nervous system functions in children with breath-holding spells and effects of iron deficiency. *Acta Paediatr* 2005; 94(9): 1227-31.
19. Mocan H, Yildiran A, Orhan F, Erduran E. Breath holding spells in 91 children and response to treatment with iron. *Arch Dis Child* 1999; 81(3): 261-2.
20. Orii KE, Kato Z, Osamu F, *et al.* Changes of autonomic nervous system function in patients with breath-holding spells treated with iron. *J Child Neurol* 2002; 17(5): 337-40.
21. Tomoum H, Habeeb N, Elagouza I, Mobarez H. Paediatric breathholding spells are associated with autonomic dysfunction and iron deficiency may play a role. *Acta Paediatr* 2018; 107(4): 653-7.

22. Anil BG, Nedunchezian K, Jayanthini V, Pathmanabhan M. Breath holding spells: Evaluation of autonomic nervous system function. *Indian Pediatr* 2005; 42(9): 923-7.
23. Arslan H, Torun E, Akkan JC, Guler S, Bayraktar S. The evaluation of physiological and biochemical parameters and the autonomic nervous systems of children with breath-holding spells. *Neuropediatrics* 2014; 45(4): 212-6.
24. Gonzalez Corcia MC, Bottosso A, Loeckx I, Mascart F, Dembour G, François G. Efficacy of treatment with belladonna in children with severe pallid breath-holding spells. *Cardiol Young* 2018; 28(7): 922-7.
25. Jain R, Omanakuttan D, Singh A, Jajoo M. Effect of iron supplementation in children with breath holding spells. *J Paediatr Child Health* 2017; 53(8): 749-53.
26. Vurucu S, Karaoglu A, Paksu SM, *et al.* Breath-holding spells may be associated with maturational delay in myelination of brain stem. *J Clin Neurophysiol* 2014; 31(1): 99-101.
27. Tomoum H, Habeeb N, Elagouza I, Mobarez H. Paediatric breathholding spells are associated with autonomic dysfunction and iron deficiency may play a role. *Acta Paediatr* 2018; 107(4): 653-7.
28. Hamed SA, Gad EF, Sherif TK. Iron deficiency and cyanotic breath-holding spells: The effectiveness of iron therapy. *Pediatr Hematol Oncol* 2018; 23: 1-10.
29. Leung AK, Robson WL. Breath-holding spells. *Hong Kong J Paediatr* 1991; 8: 97-104.
30. Calik M, Abuhandan M, Aycicek A, Taskin A, Selek S, Iscan A. Increased oxidant status in children with breath-holding spells. *Childs Nerv Syst* 2013; 29(6): 1015-1019.
31. Ramachandran S, Alessandri A, Price J, Balasubramaniam S. Breath-holding spell and macrocytic anaemia in a toddler. *Br J Haematol* 2014; 166(2): 156.
32. Sadek AA, Mohamed MM, Sharaf el-Zel-S, Magdy RM, Allam AA. Clinico-laboratory profile of breath-holding spells in children in Sohag University Hospital, Upper Egypt. *Electron Physician* 2016; 8(4): 2227-31.
33. Leung AK, Chan KW. Iron deficiency anemia. *Adv Pediatr* 2001; 48: 385-408.
34. Akalin F, Turan S, Güran T, Ayabakan C, Yilmaz Y. Increased QT dispersion in breath-holding spells. *Acta Paediatr* 2004; 93(6): 7704.
35. Robinson JA, Bos JM, Etheridge SP, Ackerman MJ. Breath holding spells in children with long QT syndrome. *Congenit Heart Dis* 2015; 10(4): 354-61.
36. Eliacik K, Bolat N, Kanik A, *et al.* Parental attitude, depression, anxiety in mothers, family functioning and breath-holding spells: A case control study. *J Paediatr Child Health* 2016; 52(5): 561-5.
37. Mattie-Luksic M, Javornisky G, DiMario FJ. Assessment of stress in mothers of children with severe breath-holding spells. *Pediatrics* 2000; 106(1 Pt 1): 1-5.
38. Subbarayan A, Ganesan B, Anbumani, J. Temperamental traits of breath holding children: A case control study. *Indian J Psychiatr* 2008; 50(3): 192-6.
39. Khurana DS, Valencia I, Kruthiventi S, *et al.* Usefulness of ocular compression during electroencephalography in distinguishing breath-holding spells and syncope from epileptic seizures. *J Child Neurol* 2006; 21(10): 907-10.
40. Seo WH, Park M, Eun SH, Rhie S, Song DJ, Chae KY. My child cannot breathe while sleeping: A report of three cases and review. *BMC Pediatr* 2017; 17(1): 169.
41. Rees MI, Harvey K, Pearce BR, *et al.* Mutations in the gene encoding GlyT2 (SLC6A5) define a presynaptic component of human startle disease. *Nat Genet* 2006; 38(7): 801-6.

42. Saini AG, Taketani T, Sahu JK, Singhi P. Startles, stiffness, and SLC6A5: Do you know the condition? *Pediatr Neurol* 2018; 81: 49-50.
43. Jan MM. Shuddering attacks are not related to essential tremor. *J Child Neurol* 2010; 25(7): 881-3.
44. Leung AK, Hon KL, Leung TN. Febrile seizures: An overview. *Drugs Context* 2018; 7: 212536.
45. Leung AK, Robson WL, Davies HD. Pertussis in adolescents. *Adv Ther* 2007; 24(2): 353-61.
46. Bolat N, Eliacik K, Sargin E, Kanik A, Baydan F, Sarioglu B. Efficacy of a brief psychoeducational intervention for mothers of children with breath-holding spells: A randomized controlled pilot trial. *Neuropediatrics* 2016; 47(4): 226-32.
47. Calik M, Sen Dokumaci D, Sarikaya S, *et al.* Brain metabolite values in children with breath-holding spells. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2017; 13: 1655-60.
48. Calik M, Sen Dokumaci D, Sarikaya S, *et al.* Brain metabolite values in children with breath-holding spells. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2017; 13: 1655-60.
49. Obeid M, Mikati MA. Expanding spectrum of paroxysmal events in children: potential mimickers of epilepsy. *Pediatr Neurol* 2007; 37(5): 309-16.
50. Olsen AL, Mathiasen R, Rasmussen NH, Knudsen FU. Long-term prognosis for children with breath-holding spells. *Dan Med Bull* 2010; 57(11): A4217.
51. Salerno JC. Causes of syncope in children and adolescents. In: Post TW, ed. *UpToDate*. Waltham, MA. (Accessed on August 23, 2018)
52. Udayakumaran S. Rare manifestation of a craniovertebral junction anomaly: Is blue breath holding always benign? *Pediatr Neurosurg* 2013; 49(5): 297-9.
53. Zehetner AA, Orr N, Buckmaster A, Williams K, Wheeler DM. Iron supplementation for breath-holding attacks in children. *Cochrane Database Syst Rev* 2010; (5): CD008132.